

cognitive, emotional, and social development [3]. By providing children with opportunities to work together and learn from each other, collaborative learning can help to make learning more engaging and effective.

In conclusion, there are many innovative and incorporating ways to improve the efficiency of preschool education. Play-based learning, nature-based learning, technology-based learning, mindfulness-based learning, multi-sensory learning, and collaborative learning are just a few examples of the many methods that can be used to engage and motivate young learners. By incorporating these methods into preschool education, we can help to create a more efficient and effective learning environment for all children.

LIST OF USED LITERATURE:

1. Bergen, D., & Fromberg, D. (2009). Play and learning in early childhood education. Pearson.
2. Fernald, A. (2008). Fast mapping in word learning. *Developmental Science*, 11(2), 280-288.
3. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher*, 38(5), 365-379.
4. Kellert, S. R. (2005). Building for life: Designing and understanding the human-nature connection. Island Press.
5. Plowman, L., & Stephen, C. (2005). Children, play, and computers in pre-school education. Routledge.
6. Schonert-Reichl, K. A., & Lawlor, M. S. (2010). The effects of a mindfulness-based education program on pre- and early adolescents' well-being and social and emotional competence. *Mindfulness*, 1(3), 137-151.

BOLA RIVOJLANISHI SOXALARINING KOMPETENSIYALARI

Sodiqova Yulduz Kamolovna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika insituti Maktabgacha ta'lim fakulteti "Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrasida assistenti,

Osomiddinova Zuxra

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika insituti Maktabgacha ta'lim fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 112-guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish masalasi dolzarbligi borasidagi fikrlar keltirilgan. Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarining metodologik asoslari ko'rsatib berilgan. Jumladan, maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarga alohida to'xtalib o'tilgan. Hamda bola tarbiyasiga va uning kelajagiga doir hikmatli so'zlar tahliliy o'rganilgan. Hamda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish masalasi dolzarbligi borasidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bola, rivojlanish sohalari kompetensiyalari, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi.

Bugungi avlod istiqbolida yangi O'zbekistonning taraqqiyotini ta'minlashi uchun ham jismoniy va ma'naviy sog'lom, intellektual salohiyatli bo'lishi talab etiladi. Bu talab maktabgacha ta'lim va tarbiya tashkilotlarida voyaga yetayotgan yosh avlodning ta'limi va tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni oshirishni taqozo etadi. Shu maqsadda, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni tadbiiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirildi. 2020-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlashtirish to'g'risida"gi VMQ 802-sonli Qarori[1] qabul qilindi. Ushbu qarorga binoan bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari belgilab berildi.

Bugungi kunda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirishda biz 2020 yil 22 dekabrda qabul qilingan maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim standartlariga ko'ra ish yuritamiz. Bu standartga ko'ra bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari quyidagilardan iborat:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari quyidagilardan iborat:

kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi;

o'yin kompetensiyasi – bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. O'quv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos hisoblanadi;

ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tutish mahorati;

bilish kompetensiyasi – atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish.

“Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi” sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakunlanganidan so'ng 6-7 yoshli bola: o'z imkoniyatlari va yoshi bilan bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko'rsatadi; turli harakatchanlik faolligini uyg'un ravishda va maqsadli bajarishni biladi; turli hayotiy va o'quv vaziyatlarida mayda motorika ko'nikmalaridan foydalanadi; o'z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi; shaxsiy gigiena malakalarini qo'llaydi; sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi; Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari borasidagi ilmni o'rganar ekanmiz, bunda rivojlangan Sharq mamlakatlaridan Yaponiya va Xitoyning o'ziga xos jihatlari borligiga amin bo'ldik. Masalan, Yaponiyada bu kompetensiyalar maktabgacha tarbiya berishdagi beshta yo'nalishni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, bular quyidagilardan iborat. – ijtimoiy munosabatlar; – salomatlik, havfsizlik; – til; – atrof muhit; – his-tuyg'ularini ifodalash [8]. Bu yo'nalishlarning bizning maktabgacha ta'lim dasturlarimizga ham xos bo'lgan jihatlari mavjud ekan. Faqatgina nomlanishidagi farqlarni anglashimiz mumkin. Shu bilan birga bizning standartga muvofiq “ijodiy rivojlanish” kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunga Yaponiya maktabgacha ta'limida alohida berilmagan ekan. Bolaning ijodiy rivojlanish kompetensiyasiga alohida e'tibor berish esa katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi bolalar istiqboldagi kashfiyotchilar bo'lishi kutilmoqda. Ularning intellektual salohiyati kelajakdagi mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy kuch sifatida e'tirof etilmoqda va shuning uchun ham juda katta e'tibor qaratilmoqda. “Bolalardagi shumtakaliklarni yo'q qilsangiz, hech qachon donishmandlarni yarata olmaysiz”, - deydi, g'arb olimi Jan Jak Russo. Bu fikrda ham bir hikmat bor. Bola o'zi qiziqqan o'yinchoqni o'ynashi yoki uni buzishi mumkin. Tarbiyachi unda “bu bizniki” degan tushunchani to'g'ri shakllantirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, biz bolalarga qanchalik ko'p ta'qiq qo'ysak, ularning ijodkorligi shunchalik kamayib boraveradi. Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari borasidagi ilmni o'rganar ekanmiz, bunda rivojlangan Sharq mamlakatlaridan Yaponiya va Xitoyning o'ziga xos jihatlari borligiga amin bo'ldik. Masalan, Yaponiyada bu kompetensiyalar maktabgacha tarbiya berishdagi beshta yo'nalishni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, bular quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy munosabatlar;
- salomatlik, havfsizlik;
- til;
- atrof-muhit;
- his-tuyg'ularini ifodalash.

Bu yo'nalishlarning bizning maktabgacha ta'lim dasturlarimizga ham xos bo'lgan jihatlari mavjud ekan. Faqatgina nomlanishidagi farqlarni anglashimiz mumkin. Shu bilan birga, bizning standartga muvofiq “ijodiy rivojlanish” kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb

etadi. Bunga Yaponiya maktabgacha ta'limida alohida berilmagan ekan. Bolaning ijodiy rivojlanish kompetensiyasiga alohida e'tibor berish esa katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi bolalar istiqboldagi kashfiyotchilar bo'lishi kutilmoqda. Ularning intellektual salohiyati kelajakdagi mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy kuch sifatida e'tirof etilmoqda va shuning uchun ham juda katta e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash tizimida aniq maqsad mazmun bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan hamkorlik borasida avvalo erishilgan yutuq va tajribalarning natijalarini tahlil qilib, bolaning ijobiy tomonlarini ko'rsatib, keyin asta-sekinlik bilan ularning xulq-atvoridagi salbiy holatlarni bartaraf etishga, tevarak-atrofga qiziqishlarini oshirib borishga astoydil harakat qilish lozimligini uqtirish lozim. Xo'sh, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaning tayyorgarligi qanday bo'lishi kerak? degan muhim savol yuzaga keladi.

Bolalarni maktabga muvoffaqiyatli o'qishi uchun ularni fanlar bo'yicha mazmunli tayyorgarligi muhim emas. Chunki uni haddan ziyod yuklatish o'qishga bo'lgan xohishni susayishiga olib keladi. Asosiysi, uni psixologik jihatdan maktabga tayyorgarligi, bilishga qiziqishi, o'zini nazorat qila olish malakalarini, kommunikativ va ijodiy qobiliyatlarini, nutqini, xotirasini, diqqatini, tafakkurini rivojlanishining ma'lum darajasini shakllantirishdir. "Bolalardagi shumtakaliklarni yo'q qilsangiz, hech qachon donishmandlarni yarata olmaysiz" - deydi, g'arb olimi Jan Jak Russo. Bu fikrda ham bir hikmat bor. Bola o'zi qiziqqan o'yinchoqni o'ynashi yoki uni buzishi mumkin. Tarbiyachi unda "bu bizniki" degan tushunchani to'g'ri shakllantirsa maqsadga muvofiq bo'ladi.[9, 668-bet] Demak, biz bolalarga qanchalik ko'p ta'qiq qo'ysak, ularning ijodkorligi shunchalik yo'qqa chiqaveradi. Aksincha, biz ularni to'g'ri yo'naltirgan holda ham tarbiyalashimiz ham ijodkorligini shakllantirishga ko'maklashishimiz kerak. Xitoy davlatida maktabgacha ta'lim tizimi davlat va xususiy muassasalar tomonidan taqdim etilgan. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarini har tomonlama rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Yosh avlod uchun umumiy ta'lim dasturi mavjud bo'lishiga qaramay, davlat va xususiy bolalar bog'chalarida bolalarni o'qitish jarayonida ba'zi farqlar mavjud. Davlat muassasalarida ta'lim bolalarni maktabga tayyorlashga va ish bilan tanishtirishga, xususiy maktablar esa bolalarning estetik va madaniy rivojlanishiga ko'proq e'tibor qaratadi.

Ko'rib turibmizki, bolalarni maktabga tayyorlash katta yoki tayyorlov guruhlarida emas, balki bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgan kunidanoq boshlanishi lozim. Agar aniqroq aytadigan bo'lsak, uni oldinroq ham boshlash mumkin. Chunki bolaning diqqati, qiziquvchan va ba'zi bir topshiriqlarni mustaqil qilishi qiyin bo'lganidek, uni qisqa muddat ichida birgalikda qandaydir vazifalarni yechishga kelishishga o'rgatish ham mushkul bir vazifadir. Bu borada, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining savodxonligi muhim sanaladi.

Mazkur dastur bola rivojiga individual yondashuv, uning shaxsini hurmat qilish, uning manfaatlari, ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olish, hissiy qulaylik borasida g'amxo'rlik qilish, erkin ijodiy o'z-o'zini ko'rsatishi uchun sharoitlar yaratishga intilishni ko'zda tutadi. Shu sababli, rejalashtirish bilan bir qatorda, bola rivojlanishini kuzatib borish pedagog faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog bolani va uning o'zini tutishi sabablarini yaxshiroq tushunish, bola rivojini, uning ichki dunyosini ko'rish, qo'llab-quvvatlash, rivojlanish yo'llarini belgilash, ehtiyoj va manfaatlarini aniqlash uchun bola hayotini sistematik kuzatib boradi. Pedagogik kuzatuvlar asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish amalga oshiriladi va takomillashtirib boriladi.

Bolaning individual rivojlanishini kuzatish uchun O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablarida aks ettirilgan sohalar va kichik sohalar hamda kutilayotgan natijalar (malaka va ko'nikmalar) olingan. Bolaning rivojlanish xaritasi 3 dan 7 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi, har bir bola uchun individual tarzda yiliga uch marta to'ldiriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasidan chiqishda 6-7 yoshdagi bolaning maktabga tayyorlik xaritasi to'ldiriladi (faqat maktabgacha ta'lim muassasa bitiruvchilari uchun).

Maktabga tayyorlik, deganda bolada umumiy kompetensiyalarni va rivojlanish sohalarini kompetensiyalarining shakllanganligi tushuniladi. Bu xarita maktabgacha ta'lim

muassasasining har bir bitiruvchisi uchun to'ldiriladi. Unda Davlat dasturiga muvofiq rivojlanishning beshta sohasi (bola kompetensiyalari) bo'yicha kutilayotgan natijalar ifodalanadi. Shuningdek, birinchi prezidentimiz Islom Karimov hamda amaldagi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning asarlari va ma'ruzalari ham bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalarini o'rganishda metodologik asos sifatida xizmat qiladi. Bu borada, mamlakatimiz mustaqilligining me'mori Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida shunday yozadi; - "Odamzot uchun bir umr zarur bo'ladigan tabiiy ko'nikma va xususiyatlar, masalan, har qaysi bolaning o'ziga xos va o'ziga mos qobiliyati, atrofidagi odamlar bilan muomalasi, tengdoshlari orasida o'zini qanday his qilishi, yetakchilik xislatlariga ega bo'lishi yoki ega bo'lmasligi, kerak bo'lsa, dunyoqarashi – bularning barchasi, avvalo, uning tug'ma tabiati, shu bilan birga, oilada oladigan tarbiyasiga uzviy bog'liq ekanini hayot tajribasi ko'p misollarda tasdiqlab beradi. Aynan, mana shu davrda bola hamma yaxshi-yomon narsani tushunib, anglay boshlaydi, uning beg, ubor ongi bamisoli bosma qog'oz singari oiladagi, yon-atrofdagi barcha voqea-hodisalarni, ularning zamiridagi taassurotlarni o'ziga shimib-singdirib oladi. Uning ota-onasiga, bobo va momolariga mehri va hurmati, o'zini o'rab turgan muhitga nisbatan munosabati kundan-kunga takomillashib boradi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мақтабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-сонли Фармони.
2. O'zbekiston Respublkasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi.
3. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИННИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Avezov O.R. [Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya](#). Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 23), 168-171.
6. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children's poet](#). Middle European Scientific Bulletin.
7. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
8. Hodjiyeva O.F. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muhit yaratish yo'llari. Pedagogika nazariyasi va tarixining ayrim dolzarb muammolari. Maqolalar to'plami. "Fan" nashriyoti, - Toshkent. 2006.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
10. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ХИКОВА ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
11. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
12. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна

и.о.доцента Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами e-mail: mirtursunovaulduz@gmail.com

Аннотация: В статье предпринята попытка описать сущность понятия «коммуникативная компетентность», а также критерии, степени и условия развития коммуникативной компетентности будущих учителей, показатели развития коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерактивный аспект, перцептивный аспект, коммуникативное ядро.

Annotation: The article attempts to describe the essence of the concept of "communicative competence", as well as the criteria, degrees and conditions for the development of communicative competence of future teachers, indicators of the development of communicative competence.

Key words: communicative competence, interactive aspect, perceptual aspect, communicative core.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие приоритеты, как «постоянное повышение качества и уровня профессионализма учителей». [ПФ-4947, 2017:] Стремительное развитие общества делает насущной необходимостью подготовку специалистов, которые востребованы в новых политических и социально-экономических условиях. Современное общество предъявляет все более высокие требования к коммуникативным качествам человека, позволяющим ему быть конкурентоспособным в новых условиях на рынке труда и в социуме [Марциновская, 2009: 339]. Это ставит на первый план задачу формирования коммуникативной компетентности каждого участника образовательного процесса.

Коммуникативная компетентность – это категория оценочная, характеризующая человека как субъекта определенного социума в системе общественного труда. Она предполагает глубокое понимание сути коммуникативных задач, знание содержания темы общения, наличие опыта в данной области и активное его использование, умение выбирать соответствующие конкретным обстоятельствам коммуникативно-речевые средства и способы, чувство ответственности за результаты, умение вносить изменения в процесс достижения коммуникативных целей [Кузнецова, 2010: 71].

В настоящее время в педагогике радикально пересматриваются вопросы мировоззрения человека, меняется положение человека в общественной жизни и переоценивается образование подрастающего поколения, что приводит к изменению взаимоотношений между субъектами этих процессов.

На наш взгляд важен трехсторонний подход к понятию коммуникативной компетенции как совокупности трех взаимосвязанных коммуникативных, интерактивных и перцептивных компонентов. В то же время *коммуникативный аспект* общения отражает интерактивно-организационный аспект передачи информации учащимся, а *перцептивный аспект* – их восприятие друг друга и устанавливаемые на этой основе взаимопонимание и эмоциональную связь.

Коммуникативные способности учителя в теории педагогического образования выражаются в разных понятиях: «педагогическое мастерство», «квалификационные требования», «профессиограмма», «профессиональная подготовка», «профессиональная компетентность». В целом, описанные выше педагогические категории, которые описывают одно явление, имеют различные семантические аспекты и используются в разных контекстах.

В тесной связи с понятие «коммуникативная компетенция» существует и термин «коммуникативное ядро личности», введенный в науку Бодалевым А.А. [Бодалев, 1995:] Коммуникативного ядро личности как психологическое явление представляет собой